

13. Maguire H. The Changing Psychological Contract: Challenges and Implications for HRM, Organisations and Employees / H. Maguire. // USQ ePrints [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://eprints.usq.edu.-au/3749/1/Maguire_Book_chapter.pdf](https://eprints.usq.edu.au/3749/1/Maguire_Book_chapter.pdf).

14. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии / Л.С. Выготский; под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1982. – С. 291-436.

15. Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотивации / Д.А. Леонтьев // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2016. – № 2. – С. 3-18.

16. Литвинюк А.А. Мотивационные комплексы трудовой деятельности в системе менеджмента (на примере розничных торговых предприятий): специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: автореферат дисс. ... на соискание учёной степени д-ра экон. наук / Литвинюк Александр Александрович; Московский государственный университет коммерции. – М., 1997. – 43 с.

17. Герчиков В.И. Трудовая мотивация: содержание, диагностика, управление / В.И. Герчиков // Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование; под ред. В.В. Щербины. – М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. – С. 212-230.

УДК 331.101.262

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

БАРАННИК Ю.Г.,
канд. экон. наук, доцент кафедры управления
персоналом и экономии труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

БОВСУНОВСКИЙ В.В.,
аспирант кафедры управления
персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В процессе исследования использованы методы теоретического обобщения и анализа для уточнения содержания понятия «силовые структуры Республики». Изучены теоретические аспекты развития системы подготовки человеческих ресурсов (младшего офицерского состава) в силовых структурах Донецкой Народной Республики. Структурирована система организации силовых структур Донецкой Народной Республики. Полученные результаты направлены на повышение эффективного управления силовыми структурами Республики в условиях перманентных боевых действий.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, силовые структуры, младший офицерский состав, военная служба, управление, государство

THE THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE HUMAN RESOURCES TRAINING SYSTEM IN THE FORCES STRUCTURES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

BARANNIK Y.G.,
Candidate of Economics,
Associate Professor of the Department of Personnel
Management and Labor Economy
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

BOVSUNOVSKY V.V.,
Postgraduate student of the Department of Personnel
Management and Labor Economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In the course of the research, methods of theoretical generalization and analysis were used to clarify the content of the concept of «forces structures of the Republic». The theoretical aspects of the development of the system of training human resources (junior officers) in the forces structures of the Donetsk People's Republic are studied. The system of organization of the forces structures of the Donetsk People's Republic is structured. The results obtained are aimed at improving the effective management of the Republic's forces structures in conditions of permanent hostilities.

Keywords: human resources, forces structures, junior officers, military service, management, state

Постановка задачи. При рассмотрении аспектов развития системы подготовки человеческих ресурсов в силовых структурах Донецкой Народной Республики первоначально необходимо уяснить саму сущность человеческих ресурсов, а также структуризировать понятие «силовые структуры Республики».

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам управления

развитием систем подготовки человеческих ресурсов (младшего офицерского состава), в частности, посвящены труды таких отечественных и зарубежных учёных: М.В. Александров, Б.А. Алиев, И.О. Бакланов, С.А. Богатенков, И.В. Василенко, С.А. Волостных, Л.П. Ганчарик, Е.М. Искаков, С.М. Кулешов, В.Ф. Лазукин, Л.Г. Лаптева, Р.Н. Лепа, И.В. Логинов, Н.Д. Лукьянченко, С.В. Малиновский, И.В. Петенко, В.С. Половинков, Ю.В. Пыханов, М.М. Расулов, О.В. Родионов, Е.Н. Серебряков, А.М. Стадник, Л.И. Тараш, Н.И. Хромов, Э.Ю. Янпалтис и др.

Несмотря на достаточно глубокую разработанность вопросов управления развитием человеческих ресурсов, вопросы управления подготовкой военнослужащих исследованы фрагментарно, остаётся ряд нерешённых проблем, связанных с обоснованием и развитием научно-методических подходов к управлению развитием младшего офицерского состава силовых структур Донецкой Народной Республики в условиях продолжающихся боевых действий.

Актуальность. Управление человеческими ресурсами является ключевым фактором эффективности работы любой структуры, а также является важнейшим направлением деятельности в системе управления. Наличие грамотных и квалифицированных специалистов, представляющих собой человеческие ресурсы, становится основным условием эффективного функционирования каждой социально-экономической системы.

Целью статьи является определение основных теоретических аспектов развития системы подготовки человеческих ресурсов в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Человеческие ресурсы – понятие, отражающее главное богатство любого общества, процветание которого возможно при создании условий для воспроизводства, развития и использования этого ресурса с учётом интересов каждого человека [1]. В концепции человеческих ресурсов человек выступает в роли наиболее ценного, невозобновляемого ресурса, являющегося единством трёх компонентов: трудовой функции, включённости в систему социальных связей и обладания уникальными профессионально-личностными качествами, позволяющими наиболее продуктивно использовать все другие имеющиеся в организации производственные ресурсы.

Военно-политическая обстановка в современном мире требует от каждого государства проведения радикальных реформ вооружённых сил, серьёзных изменений в области военного строительства. Правильный подбор персонала (в частности, в сфере управления) играет значительную роль в решении важных вопросов, таких как: повышение боевой готовности вооружённых сил, совершенствование материально-технического обеспечения и в целом усиления обороноспособности государства.

Анализ процесса строительства вооружённых сил в разных странах показывает, что во многих, особенно в постсоветских государствах, такие

задачи, как повышение престижа военной службы, повышение боеспособности и профессионального качества личного состава, развитие командных качеств офицерского состава, подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям, формирование высокопотенциального научного кадрового состава – находятся в центре внимания. В отдельных государствах, несмотря на выбор различных способов развития национальной армии, в зависимости от своего национального характера, вида угроз и способов сохранения территориальной целостности, имеет место тенденция совершенствования кадровой системы.

Такие определения, как управление кадрами, управление персоналом и управление человеческими ресурсами в военной терминологии, на первый взгляд, имеют схожесть по значению, но по содержанию имеют существенные различия. Например, в системе управления кадрами присущ тактический подход, а в системе управления человеческими ресурсами на первый план выходит стратегический подход.

В отличие от гражданских организаций и предприятий, управление человеческими ресурсами в вооружённых силах (в том числе и в силовых структурах) имеет свои особенности. Управление в вооружённых силах не зависит от воли одной личности или группы, оно основывается только на законности, нормативно-правовых актах и кроме того является закрытой системой.

Следует отметить, что задача развития карьеры офицерского состава в системе управления человеческими ресурсами является одним из наиболее актуальных вопросов. При формировании концептуальной модели управления профессиональной карьерой офицера необходимо подготовить условия для реализации организационной структуры, а именно распределить задачи, права и ответственность в системе управления карьерой [2].

В условиях новых вызовов и угроз, обусловленных тенденциями цифровой трансформации экономики, которые затрагивают и военную сферу, предопределяя появление новых форм ведения войны и повсеместное использование цифровых технологий в практике вооружённых конфликтов, повышаются квалификационные требования к персоналу силовых структур, способного грамотно и эффективно решать поставленные перед ним задачи. Эти проблемы актуализируются в Донецкой Народной Республике, которая более семи лет пребывает в условиях перманентных боевых действий. Необходимость пополнения силовых структур ДНР квалифицированным младшим офицерским составом, его адаптация и развитие определяет необходимость разработки соответствующего механизма управления, поскольку диктуется потребностью обеспечения безопасности Республики в условиях продолжающихся боевых действий и цифровой трансформации.

Силовые структуры – это представители правоохранительных органов, разведывательных организаций, вооружённых сил и прочих государственных структур, которым государство делегирует своё право на

применение силы (эти организации принято называть силовые министерства, силовые ведомства, силовые структуры) [3].

В целях защиты интересов Донецкой Народной Республики и её граждан, поддержания международного мира и безопасности формирования силовых структур ДНР могут оперативно использоваться за пределами территории Республики в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами ДНР и настоящим Законом для решения следующих задач:

- отражение вооружённого нападения на формирование Вооружённых Сил Донецкой Народной Республики, другие войска или органы, дислоцированные за пределами территории Донецкой Народной Республики;

- отражение или предотвращение вооружённого нападения на другое государство, обратившееся к ДНР с соответствующей просьбой;

- защита граждан Донецкой Народной Республики за пределами территории Донецкой Народной Республики от вооружённого нападения на них [4].

По своей правовой сути управление силовыми структурами (военное управление) является сферой государственного управления. Его осуществление производится государственными органами, структурно входящими в республиканские органы исполнительной власти, а должностные лица, на которых законом возложено выполнение функций такого управления, относятся к государственным служащим, которые осуществляют выполнение возложенных на них обязанностей в интересах государства путём прохождения военной службы либо гражданской государственной службы. Структурирована система организации силовых структур Донецкой Народной Республики представлена на рис. 1.

В процессе прохождения службы формируются человеческие ресурсы силовых структур, т.е. определённая совокупность качеств и характеристик сотрудников, характеризующих их способность к деятельности в условиях цифровизации. При этом наиболее активным человеческим ресурсом выступают командиры младшего офицерского состава, выполняющие служебно-боевые задачи исключительно тактического уровня. Специалисты младшего офицерского состава являются наиболее мотивированным к изменениям человеческим ресурсом, т.к. освоение новых навыков и компетенций, необходимость которых возрастает в условиях перехода к цифровизации и продолжающихся боевых действий, непосредственно связано с карьерным ростом и дальнейшим продвижением по служебной лестнице.

Персонал силовых структур – это совокупность всех сотрудников организации, обеспечивающих реализацию её функций. Персонал силовых структур включает офицеров, военнослужащих, гражданский персонал, который исполняет трудовые обязанности в этих организациях [5].

Человек, который специально готовился к прохождению службы в

силовых структурах (армия, МВД, МГБ и др.), например, получал специальное высшее образование, становится офицером. Это должностное лицо силовых структур, в которых есть офицерский состав. Офицер как в вооружённых силах, так и в других ведомствах с собственной военизированной структурой (МВД, МГБ) имеет воинское звание, и в большинстве случаев получил специализированное образование по направлению своей службы. Он может занимать командную должность в силовых структурах государства согласно своему званию и профилю подготовки.

Рис. 1. Схема силовых структур Донецкой Народной Республики

Офицерский состав силовых структур – это особая категория должностных лиц в иерархии армейской и флотской службы, имеющих профессиональную военно-специальную подготовку и персонально присвоенное воинское звание. Как и в любой армии мира, офицеры представляют собой её основу, являясь основными организаторами, а также непосредственными исполнителями всего комплекса разнообразных задач, направленных на обеспечение обороны и безопасности страны. Именно на офицерах, их выдержке, стойкости, самоотверженности, профессионализме, порядочности, преданности Отечеству держалась во все времена и держится сегодня боеготовность, управляемость и стабильность силовых структур [6].

Каждое высшее командное военное учебное заведение направлено на подготовку командиров и осуществляет выпуск только младшего офицерского состава (офицеров управления тактического уровня), что позволяет выпускникам занимать должности согласно военноучётных специальностей от командира взвода до командира отдельного батальона

включительно, который выполняет служебно-боевые задачи исключительно тактического уровня.

Согласно уставу внутренней службы, командир обязан последовательно проводить в жизнь политику государства в области обороны и безопасности, постоянно совершенствовать личную профессиональную подготовку и методы управления воинской частью (подразделением), строго соблюдать порядок прохождения военной службы подчинёнными военнослужащими, руководить научной, изобретательской и рационализаторской работой [7].

Вопросы эффективного управления силовыми структурами находят своё отражение в философии, теории и практике управления персоналом организации. В науке и практике современного менеджмента осуществляется непрерывный процесс совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций, идей в области управления человеческими ресурсами как стратегическим ресурсом. При этом в процессе разработки механизма управления персоналом силовых структур целесообразно исходить из общей теории управления персоналом в любых социально-экономических системах.

Детальный анализ современных подходов к управлению развитием человеческих ресурсов показал, что в настоящее время научные публикации зарубежных и отечественных учёных формируют достаточно обширную теоретико-методологическую базу управления, которая основана на использовании современных управленческих концепций, методов, моделей и инструментов. Вместе с тем, предлагаемые подходы имеют ряд ограничений, которые не позволяют их использовать в практике управления силовыми структурами для реализации кадрового потенциала младшего офицерского состава.

Список использованных источников

1. Батракова Л.Г. Эволюция научных взглядов на понятие «человеческие ресурсы» и его современная специфика / Л.Г. Батракова // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2013. – № 2 (6). – С. 125-133.

2. Расулов М.М. Проблемы управления человеческими ресурсами в вооружённых силах / М.М. Расулов // Гуманитарный научный журнал. – 2020. – № 1 – С. 96-104 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.24411/2078-9661-2020-10014>

3. Военно-юридический энциклопедический словарь. Серия «Право в вооружённых силах – консультант / коллектив авторов. – М.: «За права военнослужащих», 2007. – Вып. 82. – 378 с.

4. О безопасности: закон Донецкой Народной Республики: № 04-ІНС от 12.12.2014 (действующая редакция по состоянию на 16.03.2020) // Народный Совет ДНР: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-bezopasnoste/>

5. Булатова Г.А. Стратегические аспекты управления развитием персонала организации / Г.А. Булатова // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2016. – № 1. – С. 65-68.

6. Офицерский состав Российской армии: звания, сроки выслуги, как стать офицером // MILITARYARMS.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://militaryarms.ru/sluzhba-v-armii/oficerskij-sostav/>

7. Устав внутренней службы Вооружённых сил Донецкой Народной Республики; утверждён Указом Главы Донецкой Народной Республики № 53 от 17.02.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/rev/21863/>

УДК 338.26

DOI

КОНКУРЕНТНАЯ МОТИВАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

БОЛДЫРЕВ К.А.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой торгового дела
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет им. Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика;

БОЛДЫРЕВ А.П.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры торгового дела
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет им. Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье рассматриваются причинно-факторные условия рыночно-хозяйственной деятельности предприятий в той мере, в какой они отражают наиболее важные особенности инновационной реализации высокомотивированного потенциала инновационных рыночно-коммерческих процессов, доминирующих на рынках высоких технологий и современных рынках труда в разрезе общего экономического развития. Важнейшая из таких особенностей представлена в статье анализом, во-первых: наукоемной диверсификацией производства на предприятиях за счёт повышения конкурентно-мотивационной активности основных субъектов рыночной деятельности, в том числе и квалифицированных наёмных работников, а также, во-вторых, многоуровневого и разнопланового характера её проявления, который сопровождается качественно новыми организационно-технологическими преобразованиями на предприятиях, позволяющими значительно интенсифицировать человеческую компоненту инвестиционно-инновационного развития современных производительных сил.

Ключевые слова: экономическое развитие, современные предприятия, человеческий капитал, творческий и интеллектуальный потенциал, рыночная